

5. Gorbachuk V., Dunaievskiy M., Suleimanov S.-B. Cybersecurity investments in networks. *Stochastic Modeling and Optimization Methods for Critical Infrastructure Protection, Volume 2: Methods and Tools*. A.A. Gaivoronski, P.S. Knopov, V.I. Norkin, V.A. Zaslavskiy (eds.). Wiley-ISTE, 2025. P. 211–234.

О.С. Гринькевич,

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики

А.І. Бойко

Аспірантка кафедри статистики

Львівський національний університет імені Івана Франка

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ

Аналіз сучасного стану ринку освітніх послуг та системи вищої освіти в Україні з використанням економіко-статистичних індикаторів, офіційної державної статистичної інформації та адміністративних даних Міністерства освіти і науки України дає підстави виокремити декілька напрямів регуляторного впливу держави впродовж 2018-2024 рр.

1. *Зменшення частки вищої освіти у загальній структурі бюджетного фінансування освітньої галузі України.* Аналіз даних Сателітного рахунку освіти України дає підстави стверджувати, що впродовж 2018–2021 рр. спостерігалось зниження питомої ваги витрат на вищу освіту у загальній структурі фінансування освіти – з 28,7 % до 27,4 %. Аналіз даних про фінансування сектору вищої освіти в Україні з використанням сателітних рахунків освіти за період 2022-2024 рр. за групами фінансових агентів (Центральний уряд; Місцевий уряд/обласні бюджети; Приватні фірми і корпорації; Домашні господарства) обмежений через відсутність актуальної інформації в умовах воєнного стану.

2. *Поступове скорочення домінуючого бюджетного фінансування вищої освіти.* Державні регулятори мають суттєвий вплив на ЗВО України через бюджетне фінансування. Аналіз сателітних рахунків освіти у довоєнному періоді (за 2018-2021 рр.) вказує на домінування державного фінансування (частка Центрального уряду зросла з 59,8 % до 63,6 %, Місцевого уряду/обласних бюджетів – з 12,3% до 13,0%), низьку залученість приватного сектору (близько 1 %) та зменшення частки витрат домогосподарств (з 26,7% до 22,3%). Така структура фінансування вказує на сильну роль держави у підтримці освітньої

системи, однак підкреслює потребу у диверсифікації джерел надходжень, зокрема через розвиток державно-приватного партнерства.

Якщо довоєнний період характеризувався відносною стабільністю фінансування, то глобальна пандемія COVID-19 і повномасштабна війна зумовили суттєві зміни: скорочення мережі ЗВО з 515 у 2020/21 н. р. до 314 у 2024/25 н. р., зменшення чисельності студентів до 956 тис. осіб. [6]. Такі зміни засвідчують не лише вплив кризових явищ, а й необхідність адаптації освітньої політики до нових реалій. Кількість першокурсників ЗВО за період 2020-2024 рр. зменшилася майже на третину [6], хоча спостерігалися короткочасні хвилі зростання, зумовлені запровадженням дистанційних форм навчання та державними програмами підтримки [1; 3].

3. *Зростання фінансового навантаження на домогосподарства в оплаті послуг вищої освіти.* За даними Державної служби статистики України та Міністерства освіти і науки України впродовж 2020–2024 рр. частка студентів, прийнятих на навчання за рахунок коштів державного бюджету, зменшилася з 40,0 % до 31,4% (у тому числі, на бакалаврські програми - з 36,8 % до 28,3 %, на магістерські - з 36,8% до 24,2%). Ця тенденція супроводжувалося зростанням комерціалізації освітніх послуг: питома вага студентів, прийнятих до вітчизняних ЗВО України за контрактом, зросла з 60,2% до 68%.

Зростання фінансового навантаження на домогосподарства в оплаті послуг вищої освіти відбувається на фоні помітного зменшення кількості студентів, прийнятих на навчання на усі ступені вищої освіти – з 399248 осіб у 2020 р. до 327481 у 2024 р. [6-7]. Виявлені тенденції фінансування вищої освіти в Україні мають об'єктивні чинники, зумовлені, насамперед, бюджетними обмеженнями в умовах російської військової агресії. Водночас їх посилення породжує ризики соціальної нерівності в доступі до вищої освіти.

4. *Запровадження ваучерів і грантів на здобуття вищої освіти.* Важливим нововведенням у системі фінансування вищої освіти є запровадження ваучерів [8], на які, хоча припадає дуже мала частка (менше 1 %) у загальній кількості прийнятих до ЗВО, проте відведена важлива роль розширення можливості для перепідготовки та підвищення кваліфікації дорослого населення, ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. У 2024 р. в Україні започатковано грантову систему фінансування, яка спрямована на підвищення доступності освіти для студентів із високими академічними досягненнями. Гранти першого (15 тис. грн) та другого рівня (25 тис. грн) орієнтовані на підтримку пріоритетних спеціальностей, що дає змогу державним регуляторам сприяти формуванню кадрового потенціалу для стратегічно важливих секторів економіки [1-3].

5. *Відновлення формульного фінансування ЗВО.* З 1 січня 2024 року в Україні відновлено формульне фінансування ЗВО, яке базується на прозорих критеріях, включаючи кількість студентів, академічні досягнення, рівень інтернаціоналізації та наукові результати. Це створює стимули для підвищення якості освітніх послуг та сприяє розвитку конкурентного середовища між університетами. Розподіл видатків державного бюджету між ЗВО за формульним підходом затверджено Постановою Кабінету Міністрів України в

2019 році, але призупинено у березні 2022 року після початку повномасштабної російської військової агресії для впорядкування фінансування ЗВО в умовах воєнного стану.

6. *Запровадження індикативної собівартості.* Важливим інструментом державного регулювання ринку освітніх послуг стало в Україні запровадження механізму індикативної собівартості, закріпленого Постановою Кабінету Міністрів України № 191 від 3 березня 2020 р. Мінімальна вартість контрактного навчання забезпечує покриття витрат на підготовку студентів, запобігає демпінгу та гарантує фінансову стійкість університетів. Водночас для зменшення витрат на вищу освіту, громадяни України мають право отримати податкову знижку: батьки здобувачів або самі студенти, якщо вони впродовж навчання працюють, можуть повернути 18% вартості контракту.

Висновки. Статистичний аналіз інструментів державного регулювання ринку освітніх послуг України за період 2018-2024 рр. свідчить про трансформацію регуляторних механізмів у відповідь на соціально-економічні виклики. Офіційні статистичні дані підтверджують значні структурні зміни: зменшення частки вищої освіти в загальному фінансуванні освітньої галузі, скорочення державного фінансування ЗВО та збільшення фінансового навантаження на домогосподарства. Запровадження нових регуляторних інструментів – ваучерної системи, грантової підтримки, формульного фінансування та індикативної собівартості – формує гібридну модель управління освітніми ресурсами, що орієнтована на досягнення балансу між бюджетними обмеженнями та потребами соціально-економічного розвитку держави. Статистичні дані вказують на поступовий перехід від традиційної моделі прямого бюджетного фінансування до більш диверсифікованої системи, що підвищує адаптивність вищої освіти до кризових умов.

Список використаної літератури

1. Міністерство освіти і науки України. Державні гранти на здобуття вищої освіти: роз'яснення для вступників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://vstup.edbo.gov.ua/grants/> (дата звернення: 01.05.2025).

2. Коваленко А. Гранти на навчання у 2025 році: у МОН назвали пріоритетні сфери // Українська правда. Життя. 2024. 12 листопада. Режим доступу: <https://life.pravda.com.ua/society/u-mon-rozpovili-yakoyu-bude-grantova-sistema-dlya-vstupnikiv-u-2025-roci-304798/> (дата звернення: 01.05.2025).

3. Міністерство освіти і науки України. Порядок проведення експериментального проєкту щодо запровадження державних грантів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://mon.gov.ua> (дата звернення: 01.05.2025).

4. Стратегія розвитку вищої освіти України на 2021–2031 роки. Київ.: ОН України, 2021.

5. Аналітичний звіт про вплив COVID-19 на систему вищої освіти України. Київ: МОН України, 2022.

6. Державна служба статистики України. Статистична інформація. Освіта. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 01.05.2025).

7. Cedos. Політика фінансування освіти в Україні: аналітична записка. Київ: Cedos, 2023.

8. Міністерство економіки України. Ваучери на навчання: урядова програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/news/vauchery-na-navchannia-ukraintsi-mozhut-opanuvaty-za-derzhavnyi-kosht-shche-16-profesii-ta-15-spetsialnostei> (дата звернення: 07.05.2025).

A. Suslenco

Dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

NOI MODELE DE AFACERI CA URMARE A SUSTENABILITĂȚII

Abstract: the paper reviews the most important approaches to entrepreneurship, with a significant focus on new business models emerging as a result of business sustainability. Thus, entrepreneurs who operate in the context of a dynamic, turbulent environment, with multiple transformations in their activity as a result of business sustainability and digitalization, are forced to capitalize on business opportunities through the lens of adjusting business models to the new context. Thus, sustainability and digital transformation have imposed the emergence of new business models such as: the marketplace model, drop-shipping, peer-to-peer, which have radically transformed the business environment, generating new opportunities for the entire society. The research methods used are: analysis, synthesis, induction, deduction, abduction, documentation. Finally, we can highlight that every entrepreneur must rethink their own business model in order to remodel the business by capitalizing on the multiple opportunities generated by digitalization and sustainability, which are ready to offer a new life to the business, and a new path to increasing organizational performance.

Key Words: sustainability, business model, entrepreneur, entrepreneurship, sustainable business models.

Antreprenoriatul este un domeniu vast, care combină elemente economice, sociale și psihologice. Implică inițiativa, asumarea riscurilor și utilizarea creativă a resurselor pentru a dezvolta afaceri și a genera valoare. Antreprenoriatul asigură funcționalitatea unei economii.